

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNI INNOVATSION TADBIRKORLIK FAOLIYATGA TAYYORLASHNING AHAMIYATI

Xayrulla Alyaminov

Qoraqalpoq Davlat universiteti, arxitektura kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084677>

Mamlakatimizning barcha jabhalarida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ta'limning barcha bo'g'ini, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bu jihatlar o'qitish sifatini tubdan takomillashtirish, xorijiy davlatlarning ilg'or OTMLari tajribalarini o'rganish, jahon andozalari asosida ta'lim sifatini oshirish, zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, OTMLarning moddiy-texnik bazasi, xususan o'quv va ilmiy laboratoriyalarni takomillashtirish, oliy ta'lim muassasalariga yoshlarning jalb etilishini tobora oshirib borish kabilarda o'zining yorqin ifodasini topmoqda.

Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish va uni ishlab chiqarish korxonalarini bilan korporativ birga ishlash yo'llarini aniqlashda o'ziga xos imkoniyatlar eshigini ochishi aniq, bu ikki tomonlarning ya'ni ish beruvchi korxonalar bilan bo'lajak ishchi talabalik davridan boshlab korxonalar buyurtmasini bajarishga qaratilib ikki tomon manfaatlarini hisobga olish mexanizmlarini ishlab chiqarish kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib kelmoqda.

Innovatsion tadbirkorlik butunlay innovatsiyaga asoslangan, shuning uchun bunday faoliyat natijasi yangi mahsulot yoki asosan yangi tavsiflar va xususiyatlarga ega bo'lgan yangi mahsulot yoki yangi texnologiyalar bo'lishi mumkin. Odatda, har qanday shakldagi tadbirkorlik faoliyati o'z ichiga kichik innovatsion fursatni oladi, masalan, ishlab chiqarishni boshqarish uchun tashkilotdan sifatli mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishning yangi usullarini joriy qilish yoki yangi texnologiyadan foydalanish. Bozorga an'anaviy mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki olib chiqish, shuningdek, ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarishning texnik elementlari yoki ishlab chiqarishdan tovar sifatini tavsifi o'zgarishi bilan bog'liq qandaydir yangi elementlari yoki usullarini qo'llash bilan ham amalga oshirilishi mumkin. Innovatsion tadbirkorlikning rivojlanish zarurati quyidagi omillar bilan shartlanadi:

- iqtisodiy faoliyatning barcha sohalarida innovatsiyalarni qo'llashga ko'maklashuvchi ishlab chiqarishning intensiv omili rolini oshirish;
- ishlab chiqarish samaradorligini ko'tarishda fanning muhim roli va yangi texnikani joriy etish;
- yaratish muddatlarini sezilarli qisqartirish zarurati, yangi texnikani o'zlashtirish, ishlab chiqarishning texnik darajasini ko'tarish, ixtirochi va ratsionalizatorlar ijodini ommaviy rivojlantirish zarurati;
- natijalarning noaniqligi, tadqiqotlarning ko'pvariantlilik, tavakkalchilikning mavjudligi va salbiy natijalarga erishish mumkinligi bilan ifodalanuvchi ilmiy-texnikaviy ishlab chiqarish jarayonining o'ziga xosligi;
- sarf-harajat ortishi va yangi mahsulotni o'zlashtirishda korxonalarining iqtisodiy ko'rsatkichlari pasayishida; texnika va texnologiyaning shiddatli [1.14] ma'naviy eskirishida;
- yangi texnika va texnologiyani tezkor tatbiq etishning ob'ektiv zarurati bilan va h.k.

Innovatsion tadbirkorlikning rivojlanishi iste'molchilar tomonidan innovatsiyalarga, milliy iqtisodiyotning ilmiy-texnik salohiyati rivojlanishi, tavakkal innovatsion faoliyatni moliyalashtiruvchi venchur firma va investorlar faoliyatiga bog'liq. Mehnat jamoasida me'yoriy

ruhiy muhit Innovatsion tadbirkorlik – g‘oya va ixtirolardan amaliy foydalanish orqali yangi tovar va texnologiyalar yaratish jarayoni hisoblanadi. Odatda, tadbirkorlik faoliyati zamirida yangi ehtiyojlarni qondirishga imkon beruvchi, yangi bozorni barpo etish, mahsulot yoki xizmatlar sohasiga yangilik kiritishdir.

Innovatsiyalar – tadbirkorlikning maxsus quroli bo‘lib, bunda innovatsiyalar o‘z holicha emas, balki yangiliklarni yo‘naltirilgan tashkiliy izlash, ularga tadbirkorlik tarkiblarining muntazam qaratilganligidir.

Innovatsion jarayonni tashkil etish usuli asosida korxonada innovatsion tadbirkorlikning uch modelini alohida ko‘rsatish mumkin:

1) ichki tashkilotchilik asosida innovatsion tadbirkorlik, bunda innovatsiya firma ichida uning maxsus bo‘linmalari tomonidan innovatsion loyiha bo‘yicha ularning rejalashtirish va nazorat asosida o‘zaro harakatida yaratiladi.

2) shartnomalar yordamida tashqi tashkilot asosida innovatsion tadbirkorlik, bunda va/yoki o‘zlashtirishga buyurtma, innovatsiya tarafdor tashkilotlar o‘rtasida joylashtiriladi.

3) venchurlar yordamida tashqi tashkilot asosida innovatsion tadbirkorlik, bunda firma innovatsion loyihaning tatbiqi uchun qo‘shimcha tomonlarning mablag‘larini jalb etuvchi shu‘ba venchurlik firmalarini ta‘sis etadi. [1.;5] Ko‘p hollarda innovatsion tadbirkorlikning ikkinchi modeli foydalaniladi, ya‘ni korxonada yangiliklarni ishlab chiqishga buyurtma bermaydi, balki ularni o‘z kuchi bilan o‘zlashtiradi.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish shart-sharoitlari va omillarini tadqiq etishga yo‘naltirilgan qator ilmiy izlanishlarda innovatsion faoliyatga ustuvorlik berish bilan bog‘liq ilmiy xulosalar muhim ahamiyatga ega.

Sh.D.Ergashxodjayeva tadqiqotlarida tadbirkorlik faoliyatida innovatsion marketingning o‘ziga xos xususiyatlari, asosiy rivojlanish bosqichlari, shakllari, turlari hamda uni korxonalar faoliyatiga tatbiq etish yo‘llari va usullariga asosiy e‘tibor qaratadi[2.9]. Q.B.Sharipov o‘zining ilmiy tadqiqotlarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tarmoq jihatidan ixtisoslashuv jarayonlarining samaradorligini oshirish innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini kengaytirishni talab etishini ta‘kidlaydi[3.10]. Sh.Sh.Boltaev, A.A.Raxmatov o‘zlarining ilmiy tadqiqotlarida tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning ob‘ektiv zaruriyati, tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishda qulay biznes muhiti, marketing va klsterlarning o‘rni va ahamiyatini yoritib beradi[4.13].

Yuqoridagi ilmiy tadqiqot izlanishlarining asosiy xususiyati kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirishning mavjud imkoniyatlaridan samarali foydalanish jarayonlarini o‘zida aks etadi. Tadqiqotlarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jarayoni bozor omillari bilan bog‘liqligi qayd etilgan. Natijaviy jarayon sifatida tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirishning bozor faoliyati tadqiq etilmagan.

Tadqiqot jarayonida tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish yo‘nalishlarini shakllantirish jarayoni mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv metodlaridan foydalanilgan holda tadqiq etilgan. Induksiya va deduksiya, statistik hamda qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilib tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish shart-sharoitlari va imkoniyatlari asoslab berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining globallasuvi va bozor munosabatlarini takomillashtirishning amaldagi bosqichi, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish va

innovatsion rivojlanish omillaridan samarali foydalanish tizimini optimallashtirish orqali aholi turmush farovonligini yuksaltirish jarayonlarida o‘z aksini topadi.

Biz o‘z tadqiqotimiz davomida oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning innovatsion tadbirkorlik faoliyatiga tayyorgarlikning to‘rtta jihatini ajratib o‘tishga harakat qildik:

Motivatsion. Bunda motivatsion jihati sifatida: sabab, ehtiyoj, maqsad sari harakat qilish va qadriyatlar yig‘indisini nazarda tutildi;

Kognitiv. Talabalarning iqtisodiy va innovatsion tadbirkorlik faoliyat to‘g‘risidagi bilimlar yig‘indisi;

Faoliyatli. Talabalardagi innovatsion tadbirkorlik faoliyatining har xil turlari asosida shakllantiriladigan ko‘nikmalar va malakalar;

Innovatsion. Har bir talabaning funksional vazifasi sifatidagi ijtimoiy- psixologik sifatleri. Mazkur komponentlar ichidagi eng muhimi faoliyatli komponent hisoblanib, ular: iqtisodiy hayotga bevosita ishtiroki, talabalarning ta‘lim jarayonidagi innovatsion tadbirkorlikga oid bilimlarni o‘zlashtirish darajasi, innovatsion tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda zarur bo‘lgan ko‘nikma va malakalarga egaligi hisoblanadi.

OTMlarda talabalarning innovatsion tadbirkorlik faoliyatiga tayyorgarligining kognitiv komponentlik mohiyati:

- tadbirkorlikni rivojlantirish;
- talabalarning tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi shaxslar faoliyati haqidagi bilimlar;

- har xil turdagi tovarlarni ishlab chiqarish texnologiyalarini bilishi hisoblanadi.

Fikrimizcha, mamlakatimizda OTMlarda talabalarning tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish yo‘nalishlarini shakllantirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- tadbirkorlik sub‘ektlarining innovatsiyalarga maksimal darajada ta‘sirchanligini ta‘minlaydigan sharoitlarni yaratish;

- ilg‘or texnologiyalarni tijoratlashtirish sohasidagi mavjud vaziyatni tubdan o‘zgartirish zaruriyatini shakllantirishga ta‘sir ko‘rsatuvchi innovatsion infratuzilmalar faoliyatini shakllantirish;

- ta‘lim jarayonida talabalarni fanlarning amaliy mashg‘ulotlarida Startap loyihalariga ishlannmalarni tayyorlashga jalb etish;

- talabalar tomonidan yaratilgan tadbirkorlikga oid yangi g‘oya va mahsulotlarni bozor sharoitida realizatsiya etish uchun marketing yordamchi bo‘limlarni tashkil etish.

REFERENCES

1. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, mart, 2012 yil
2. Ergashxodjaeva Sh.D. Innovatsion marketing. Darslik.–T.: TDIU, Iqtisodiyot, 2014. –178 bet.
3. Sharipov Q.B. Kichik tadbirkorlik faoliyatida tarmoq bo‘yicha ixtisoslashuv jarayonlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. –T.: “AKADEMIYA NOSHIRLIK MARKAZI” nashriyoti, 2020. 61 b

4. Boltaev Sh.Sh, Raxmatov A.A. Tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning ayrim jihatlari. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 5, oktyabr, 2019 yil “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy jurnali. №2, aprel, 2021 yil. ISSN: 2181-1016